

УДК 327+91+339

DOI:

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТМИКА ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Никифоров А. Р.

Аннотация: В статье рассматривается процесс пространственно-политического развития Восточного Средиземноморья (ВС), которое географически и культурно-исторически является органической частью большого Средиземноморского региона, формируя с остальными его отсеками единую политико-географическую целостность. Установлено, что геополитическое развитие ВС в течение последних двух с половиной тысячелетий укладывается в два полных цикла, продолжительность каждого из которых составляет примерно 1100–1200 лет, а также завершённую первую и незавершённую вторую фазы третьего цикла.

Оба завершённых цикла включают в себя по три последовательно сменяющихся друг друга фазы: 1. Противостояние двух геополитических субъектов, один из которых занимает европейскую сторону региона (малую северо-западную дугу), второй – азиатскую вместе с Египтом (большую восточную дугу); 2. Погружение региона в состояние политической фрагментации; 3. Объединение региона под властью одной политической силы (одного государства).

Ранее геополитическая цикличность наблюдалась для Черноморского региона. Но в отличие от него пространственная ритмика в ВС во все эпохи носит цивилизационный характер. Именно столкновение цивилизаций, обосновывающихся на полюсах региона, определяет не только содержание стартовой фазы каждого геополитического цикла, но и фактически формирует параметры всех его (цикла) последующих фаз.

Сравнивая геополитическую динамику в ВС и Причерноморье можно констатировать их автономность друг от друга, но при этом очевидное взаимовлияние. ВС чаще и определеннее воздействует на Черноморский регион, обратное влияние чаще всего носит пассивный характер. Для Средиземноморского региона в целом цикличности геополитических процессов не наблюдается. Наличие же собственной геополитической ритмики Восточного Средиземноморья позволяет использовать ее для долгосрочного геостратегического планирования.

Ключевые слова: Восточное Средиземноморье, геополитические циклы, политико-географический регион, фазы геополитического развития.

Система безопасности юго-западных рубежей Российской Федерации охватывает широкий ареал, включающий в себя не только практически весь Черноморский регион, но и Восточное Средиземноморье (ВС). При этом ВС – не просто соседняя с Черноморским регионом территория. Сообщение через Проливы образует между двумя акваториями своего рода «систему сообщающихся сосудов». Сами Проливы в равной

степени можно рассматривать как составную часть как Черноморья, так и Восточного Средиземноморья. На протяжении тысячелетий ВС выполняла роль плацдарма для освоения Черноморского региона носителями талассократического начала. С другой стороны, закрепление на черноморских берегах теллурократий всегда предполагало дальнейшую экспансию, что требовало создания плацдармов в ВС. Так было начиная с полулегендарных походов на Царьград Олега «Вещего» вплоть до нынешних российских попыток обосноваться на базах, расположенных на сирийском побережье. Все это делает поиск динамики развития ВС научно перспективным и политически актуальным.

Аналогичный поиск региональной ритмики политического развития был предпринят в отношении соседнего с ВС Черноморского региона, что дало возможность установить цикличность его геополитической эволюции, выделить соответствующие циклы, в целом совпадающие с цивилизационными эпохами истории региона, рассмотреть последовательно сменяющие друг друга фазы этих циклов [1, с. 60–70].

Восточное Средиземноморье (ВС), несомненно, и географически и культурно-исторически является органической частью большого Средиземноморского региона, формируя с остальными его отсеками единую политико-географическую целостность. Тем не менее, нетрудно заметить, что ВС представляет собой географически замкнутое пространство, отгороженное от более западных отсеков Средиземного моря Балканами, Киренаикой, расположившимся между ними Критом, с одной стороны, и сообщаемое с Черным морем через систему проливов Босфор-Дарданеллы (если смотреть на них со стороны ВС – в обратном порядке), с другой.

При этом ВС четко делится на две неравные части, одну из которых формирует европейское побережье Эгейского моря (в дальнейшем она будет обозначена как «северо-западная малая дуга»), а вторая состоит из прилегающих к средиземноморскому побережью частей Малой Азии, Ближнего Востока и Египта (в дальнейшем – «восточная большая дуга»).

Все это заставляет задуматься: можно ли рассматривать ВС как специфический регион (подрегион) Средиземноморья? В физико-географическом контексте – однозначно можно. Но нас интересует политико-географический. Утвердительно ответить на этот вопрос станет возможно, если будет установлена характерная именно для ВС геополитическая ритмика, позволяющая говорить о существовании закономерностей его политического развития, что может стать основанием для обоснованных геополитических прогнозов.

Впервые о заполнении региона ВС геополитическими субъектами можно говорить начиная с рубежа VI–V вв. до н.э. Именно тогда большая восточная дуга от азиатских берегов Проливов до Египта включительно оказалась занята Персидской державой. В север-западном секторе ВС, на европейском берегу Эгейского моря, примерно тогда же возникла эфемерная политическая конструкция, известная как «Эллада».

При этом эфемерность понятия «Эллада» как политического субъекта обусловлена не только отсутствием у древних эллинов единой государственности, но и тем общеизвестным фактом, что ряд эллинских полисов входил в состав Персидской державы и участвовал в греко-персидских войнах на стороне персов. Но после вторжения Ксеркса вглубь

Эллады в 480–479 гг. это противостояние окончательно приобретает ярко выраженный цивилизационный характер. Таким образом, в данном случае, Эллада выполняет роль геополитического субъекта в форме цивилизации противоположной персидской.

Итак, с определенной долей условности можно обозначить как первую фазу геополитического процесса в ВС именно цивилизационное противостояние Эллады и Персии. Фаза эта продлилась чуть более полутора веков, вплоть до походов Александра, в результате которых вся территория ВС впервые оказалась объединена под властью одного государства. Но сверхдержава Александра, как известно, буквально на два года пережила своего основателя, и этот короткий временной отрезок едва ли может рассматриваться как самостоятельный в смысловом отношении период. Скорее, как точка перехода от первой фазы геополитического развития ВС ко второй – начавшейся с рубежа IV–III вв. до н.э. Этот период можно охарактеризовать как фазу политической фрагментации региона, продлившийся до нового, более стабильного, политического объединения ВС, теперь уже под властью римлян, в I в. до н.э.

Итак, следующая, консолидационная, фаза развития ВС пришлось на период существования Римской державы, объединившей под своей властью все Средиземноморье, а затем, при разделе империи на Западную и Восточную, ВС стало ядром державы, известной также как Византия. Примечательно, что ее северо-восточной периферией в это же время являлось Причерноморье.

Фаза нахождения ВС в пределах одного государства продлилась вплоть до середины VII в., когда значительная часть его большой восточной дуги была захвачена арабами. В VII в. арабы не только довольно точно повторили конфигурацию персидских владений в регионе. Фактически их захваты и развернувшаяся в их ходе борьба с Византией воспроизвели ситуацию первой фазы античного геополитического цикла в ВС, обозначив новое цивилизационное противостояние. Теперь – между восточной версией христианства и исламом. Несмотря на постепенное дробление Арабского халифата, государственная целостность большой восточной дуги сохранялась фактически до первых крестовых походов. Тогда же, с XIII века, начинает осыпаться и монолит малой западной дуги: идет фрагментация Византийской империи. Цивилизационное противостояние из двустороннего становится многосторонним.

Фаза фрагментации ВС продлилась вплоть до полного поглощения региона Османской империей в начале XVI в. Именно ее стремительная территориальная экспансия вновь приводит к объединению практически всего ВС в рамках одного государства.

Османская консолидационная фаза была прервана восстановлением независимости Греции. С этого момента, с середины XIX в., стартует новый геополитический цикл. И вновь – с противостояния двух противоположных цивилизационных начал. В данном случае его характер можно обозначить как западно-восточный.

Независимая Греция выступила всего лишь плацдармом для постепенного проникновения в регион европейских держав, ставших подлинными наследниками «больного человека Европы» несмотря на то, что автор этой характеристики Турции, российский император Николай I полагал таковой Россию. Но ВС оказалось куда более

открытым с запада, чем со стороны Черного моря, а коалиция великих европейских держав смогла усугубить изоляцию России в Причерноморье, фактически исключив ее из участия в разделе турецкого наследия. В ходе разбора турецких территорий, растянувшегося почти на столетие, ВС вновь оказалось в состоянии политической фрагментации, в которой пребывает по сей день.

Итак, мы видим, что геополитическая динамика ВС последних двух с половиной тысячелетий укладывается в два полных цикла, продолжительность каждого из которых составляет примерно 1100–1200 лет. Остаток пришелся на начало (завершенную первую и незавершенную вторую фазы) третьего цикла.

Оба завершенных цикла включают в себя по три последовательно сменяющих друг друга фазы:

1. Противостояние двух геополитических субъектов, один из которых занимает европейскую сторону региона (малую северо-западную дугу), второй – азиатскую вместе с Египтом (большую восточную дугу). В первом случае эта фаза продлилась не более 200 лет, во втором – около 450, а в ныне протекающем цикле она уложилась в отрезок не более 100 лет;

2. Погружение региона в состояние политической фрагментации. В первом случае эта фаза длилась около 300 лет, во втором – около 350. Сейчас регион находится как раз в этой фазе третьего цикла и длится она примерно 100 лет;

3. Объединение региона под властью одной политической силы (одного государства). В ходе первого цикла он занял около 700 лет, второго – около 300.

Таким образом, длительность фаз внутри каждого цикла повторяемостью не характеризуется, в отличие от длительности всего цикла. Если описанная периодичность реально существует, то регион ждет очередной период политической консолидации, сроки наступления и продолжительность которого будут зависеть от длительности нынешней фазы. Но это прогноз на стратегическую перспективу, очевидно, не нескольких ближайших десятилетий, возможно даже (и даже скорее всего) – не текущего столетия.

Тем не менее, дальнейшее развитие и конкретизация предложенной модели вполне могут сблизить временные масштабы основанного на нем прогнозирования со сроками (гео)политического планирования. Но даже в нынешнем своем виде модель вполне может уточнить геополитический портрет региона.

Так, например, легко заметить, что характер противостояния в ВС во все эпохи носит цивилизационный характер. Именно столкновение цивилизаций, обосновывающихся на полюсах региона, определяет не только содержание стартовой фазы каждого геополитического цикла, но и фактически формирует параметры всех его (цикла) последующих фаз. Об этой особенности региона, издревле являвшегося местом встречи носителей различных цивилизационных начал, упоминает А. Тойнби, утверждающий, что зарождение двух мировых религий – христианства и ислама – произошло в результате синтеза греко-римского и сирийского начал. Точнее – ответа сирийской цивилизации на греко-римское вторжение (вызов). Христианство – как ответ ненасильственный, а ислам, напротив, насильственный [2, с. 207.].

Тойнби здесь пишет о заключительных эпизодах борьбы Европы и Азии в античном (эллинском) понимании этой дихотомии, определившей содержание и характер первого из зафиксированных нами циклов. Второй цикл носит ярко выраженный религиозный характер, а третий представляется как цивилизационное противостояние в наиболее чистом виде, без яркого религиозного легендирования, хотя конфессиональная идентификация его участников в целом сохраняется.

В современном политическом раскладе мы наблюдаем пересечение в регионе интересов Западной (Западно-Христианской), Православной (Российской) и Исламской цивилизаций, причем последняя представлена в ВС входящими в ее состав цивилизациями второго порядка: «светской» (условно тюркской) и «фундаменталистской» (условно арабской) версиями. Несколько особняком стоит в этом раскладе государство Израиль, которое не может быть без ряда оговорок отнесено к Западной цивилизации, хотя, несомненно, на сегодняшний день примыкает именно к этому культурно-историческому блоку.

Во многом именно множественность носителей различных цивилизационных начал, интересы которых пересекаются в регионе, обусловили краткосрочность первой фазы современного геополитического цикла ВС и погрузили его в состояние политической фрагментации.

Любопытным выглядит сравнение геополитических ритмов ВС с уже упоминавшимися геополитическими циклами смежного Черноморского региона. Напомним, что длительность выделенных черноморских циклов составляет 700–800 лет, и они определяются не столько цивилизационным противостоянием (хотя цивилизационный характер в ходе своего развития, несомненно, приобретают), сколько задаются столкновением и взаимодействием морского и сухопутного геополитических начал. Это обусловлено тем, что Черноморье расположено на стыке большого Средиземноморского региона и внутренней Евразии (макиндеровского Хартленда [3, с. 83–266]). ВС же не просто целиком погружено в пределы Средиземноморья, но и является узлом в рамках территориального пояса, который можно определить как «колыбель человеческих цивилизаций», обозначенного Р. Спикмэном как Римленд [4, с. 85–86.]

Тем не менее, уже упоминалось, что для морского вторжения в Черноморье ВС выполняет роль базы и обеспечивает ему (вторжению) стратегическую глубину. Мало того, на уровне фаз геополитических циклов смежных регионов пересечения явственно наблюдаются.

Так, например, фаза греко-персидского противостояния в ВС довольно точно совпадает с первой фазой первого черноморского цикла, в рамках которого в Причерноморье разворачивается столкновение/взаимодействие морского и сухопутного начал. Вскоре после установления римской гегемонии в ВС она была распространена и на берега Черного моря.

Во время противостояния с арабами, а позднее – с турками в ВС, Византия предпринимала попытки, нередко успешные, замкнуть на себя весь Причерноморский

регион. Но утратив монополюный контроль за Проливами – допустила прорыв в Черное море итальянских торговых республик – Генуи и Венеции. На следующей фазе Черноморье стало своего рода буфером, прикрывавшим владения Османской империи с северо-востока. Черное море несколько раньше, чем ВС перестало быть «турецким озером», но случилось это в хронологически близкие сроки и в ходе одних и тех же политических процессов. Как видим, прочные позиции в ВС (прежде всего – уверенный контроль за Проливами) становятся не просто условием экспансии в черноморском направлении. Их установление делает такую экспансию неизбежной.

Одним словом, сравнивая геополитическую динамику в ВС и Причерноморье можно констатировать их автономность друг от друга, но при этом очевидное взаимовлияние. ВС чаще и определеннее воздействует на Черноморский регион, обратное влияние чаще всего носит пассивный характер.

Остается определить отношение обоих регионов в вмещающему их Большому Средиземноморью. Для Средиземноморского региона характерны как субмеридиональные, так и субширотные разграничительные линии. Так, например, в античный период можно наблюдать политическую консолидацию Западного Средиземноморья по итогам Пунических войн. Отметим, что в тот момент оно находилось в относительной изоляции от восточной части большого региона. Нечто подобное можно наблюдать в качестве не до конца реализованной тенденции в период возвышения Испанской державы в XVI веке, а также в период борьбы за европейскую гегемонию Франции в XVIII. Эта же тенденция просматривается в колониальных устремлениях той же Франции XIX – первой половины XX в. Но всякий раз эти процессы, с одной стороны, полностью не замыкали западного отсека Средиземноморья, а с другой, – выходили за его пределы. А с момента арабских завоеваний Средиземное море становится своего рода линией фронта между противостоящими цивилизациями, т.е. политическое размежевание приобретает субширотную направленность.

Какой-либо цикличности у этих процессов, на первый взгляд, не наблюдается. Что не исключает более пристального их рассмотрения в специальном исследовании. Тем более, что тенденция к единству Средиземноморского региона никогда полностью не исчезала, а само Средиземное море едва ли можно считать надежной естественной границей. Еще Маккиндер отмечал, что «фактически южной границей Европы была и остается Сахара, а не Средиземноморье, поскольку эта пустыня, которая отделяет черного человека от белого» [5, с. 54].

Таким образом, геополитическая динамика Средиземноморского региона в целом не является суммой процессов в его отдельно взятых секторах. По меньшей мере два из них: Причерноморье и Восточное Средиземноморье – имеют собственную геополитическую ритмику. Ее изучение и учет необходимы для долгосрочного геостратегического планирования.

Список литературы

1. Никифоров А. Р. Ритмы Большого Черноморского пространства: сверим часы // Проблемы безопасности Причерноморья и нейтральный статус Украины. Сборник материалов. Симферополь: СОНАТ, 2008. – С. 60–70.
2. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: АСТ, 2011. – 318 с.
3. Маккиндер Х. Демократические идеалы и реальность // Маккиндер Хэлфорд. Географическая ось истории. М.: АСТ, 2021. – С. 83–266.
4. Спикмэн Н. Политическая карта Евразии // «Новая Атлантида». Геополитика Запада на суше и на море. М.: Родина. – С. 76–91.
5. Маккиндер Х. Географическая ось истории // Маккиндер Хэлфорд. Географическая ось истории. М.: АСТ, 2021. – С. 41–82.

Сведения об авторе:

Никифоров Андрей Ростиславович – кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений Института «Таврическая академия» (структурное подразделение), г. Симферополь, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

E-mail: nandrey@bk.ru

Nikiforov A. R.

GEOPOLITICAL RHYTHMS OF THE EASTERN MEDITERRANEAN

Abstract: *The article examines the process of spatio-political development of the Eastern Mediterranean (EM), which is geographically and culturally-historically an organic part of the larger Mediterranean region, forming a single politico-geographical entity with its other sections. It has been established that the geopolitical development of the EM over the past two and a half millennia fits into two complete cycles, each lasting approximately 1100–1200 years, as well as a completed first and an uncompleted second phase of the third cycle.*

Both completed cycles include three sequentially alternating phases: 1) Confrontation between two geopolitical entities, one occupying the European side of the region (the small northwestern arc), the other the Asian side along with Egypt (the large eastern arc); 2) The region's immersion into a state of political fragmentation; 3) Unification of the region under the rule of a single political power (a single state).

Previously, geopolitical cyclicality was observed for the Black Sea region. However, unlike the Black Sea, the nature of confrontation in the EM in all eras is civilizational. It is the clash of civilizations, establishing themselves at the poles of the region, that determines not only the content of the initial phase of each geopolitical cycle but also effectively shapes the parameters of all its subsequent phases.

Comparing the geopolitical dynamics in the EM and the Black Sea region, their autonomy from each other can be stated, but with obvious mutual influence. The EM more frequently and distinctly impacts the Black Sea region, while the reverse influence is most often passive. For the Mediterranean region as a whole, no cyclicity of geopolitical processes is observed. The presence of its own geopolitical rhythm in the Eastern Mediterranean allows it to be used for long-term geostrategic planning.

Keywords: *Eastern Mediterranean, Geopolitical cycles, Politico-geographical region, Phases of geopolitical development.*

References

1. Nikiforov A. R. Ritmy Bol'shogo Chernomorskogo prostranstva: sverim chasy / Problemy bezopasnosti Prichernomor'ja i nejtral'nyj status Ukrainy. Sbornik materialov. - Simferopol': SONAT, 2008. – S. 60–70.
2. Геродот. Историја в девјати книгah / Перевод и primechanija G.A. Stratanovskogo // L.: Nauka (LO), 1972. – 600 s.
3. Тојнби А. Цивилизација пред судом историј. Мир и Запад. – М.: АСТ, 2011. – 318 s.
4. Маккиндер Н. Демократически идеали и реалност' // Маккиндер Хјелфорд. Географическаја ос' историј. – М.: АСТ, 2021. – S. 83–266.
5. Спикмјен Н. Политическаја карта Евразии // «Новая Атлантида». Геополитика Запада на суше и на море. – М.: Родина. – S. 76–91.
6. Маккиндер Н. Географическаја ос' историј // Маккиндер Хјелфорд. Географическаја ос' историј. – М.: АСТ, 2021. – S. 41–82.

Nikiforov Andrey R. – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Political Science and International Relations of the «Tavrida Academy» Institute (structural unit), Simferopol, V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

E-mail: nandrey@bk.ru